

Os benefícios das isoflavonas para as mulheres na menopausa

Lígia Albuquerque Ferreira^{1*}, Maria Eduarda Tavares da Hora², Renata Jéssica Lacerda Araujo², Catharini Maria dos Santos², Vitoria Lopes do Couto dos Santos², Dayvid Batista da Silva³

¹Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: ligiaabferreira@gmail.com)

²Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

A menopausa é um estágio natural que acomete mulheres entre os 45 e 55 anos, relatando sintomas como calor intenso, sudorese excessiva, ressecamento vaginal e perda óssea, esses sintomas ocorrem pela diminuição dos níveis de estrogênio no organismo feminino, com isso se faz necessário a busca por novos tratamentos farmacológicos seguro e eficazes. Enfatizar os benefícios da utilização das isoflavonas como uma alternativa mais segura para o tratamento da menopausa. Foi realizado uma revisão da literatura narrativa e como estratégia de busca foi utilizado os descritores: "isoflavona", "menopausa", "fitoestrógenos", nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed publicados no período de 2014 a 2021. Foram encontrados 1.671 artigos, sendo selecionado 3 artigos para a discussão. As isoflavonas é um nutracêutico encontrado nas leguminosas em especial na soja e apresentam atividades antioxidantes e anti- inflamatórias e têm sido alvo de estudos por ser uma alternativa de tratamento mais segura em relação a Terapia de Reposição Hormonal (TRH), os seus compostos bioativos, lignanas e isoflavonas, demonstram afinidade seletiva com os receptores estrogênicos, sendo assim a sua estrutura é análoga ao do estrogênio, auxiliando na melhora dos sintomas climatéricos proporcionando também proteção contra perda óssea e doenças cardíacas. Em comparação a TRH, as isoflavonas proporcionam um tratamento mais confiável a longo prazo, mas não isenta de aconselhamento profissional. Portanto, considerando os efeitos benéficos, é fundamental realizar estudos adicionais a fim de descobrir todos os efeitos e eficácia.

Palavras-Chaves: Menopausa, Fitoterápicas, Isoflavonas.

The benefits of isoflavones for women in menopause

ABSTRACT

Menopause is a natural stage that affects women between the ages of 45 and 55, presenting symptoms such as intense heat, excessive sweating, vaginal dryness, and bone loss. These symptoms occur due to the decrease in estrogen levels in the female body, making it necessary to seek new safe and effective pharmacological treatments. Emphasizing the benefits of using isoflavones as a safer alternative for menopause treatment, a narrative literature review was conducted. The search strategy used descriptors such as "isoflavone," "menopause," and "phytoestrogens" in the Google Scholar and PubMed databases, covering publications from 2014 to 2021. A total of 1,671 articles were found, with 3 articles selected for discussion. Isoflavones are nutraceuticals found in legumes, especially soy, and exhibit antioxidant and anti- inflammatory activities. They have been the subject of studies as a safer alternative to Hormone Replacement Therapy (HRT). Their bioactive compounds, lignans and isoflavones, show selective affinity for estrogen receptors, making their structure analogous to estrogen. This aids in improving climacteric symptoms while also providing protection against bone loss and heart diseases. Compared to HRT, isoflavones offer a more reliable long-term treatment, though professional counseling is still necessary. Therefore, considering their beneficial effects, it is crucial to conduct additional studies to fully understand their effects and efficacy.

Keywords: Menopause, Phytotherapeutics, Isoflavones.